

QAMCHIBEK KENJA HIKOYALARIDA TUSH MOTIVINING QO‘LLANILISHI

Karimova Dilobodxon Xalimovna

Andijon davlat pedagogika

instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qamchibek Kenjaning “Tush” hikoyasida tush motivining diniy va folklor asoslari tahlil qilinadi. Asarda tush inson ruhiyatining ifodasi, ogohlik va tavba ramzi sifatida talqin etiladi. Muallif xalq og‘zaki ijodidagi tush motivini Qur’oni karimdagi “Yusuf” surasi mazmuni bilan uyg‘unlashtirib, zamonaviy o‘zbek hikoyachiligida folklor sintezining yangi ko‘rinishini yaratgan.

Kalit so‘zlar: tush motivi, folklor sintezi, diniy qarashlar, Qamchibek Kenja, “Tush” hikoyasi, Yusuf surasi, ma’naviy ogohlik.

Аннотация: В статье рассматриваются религиозные и фольклорные основы мотива сна в рассказе Камчибека Кенжи «Сон». Сон в произведении представлен как символ духовного пробуждения, покаяния и внутреннего состояния человека. Автор соединяет традиции устного народного творчества с содержанием суры «Юсуф» из Корана, создавая пример современного синтеза фольклора в узбекской литературе.

Ключевые слова: мотив сна, синтез фольклора, религиозные взгляды, Камчибек Кенжа, рассказ «Сон», сура Юсуф, духовное пробуждение.

Annotatsiya: This article analyzes the religious and folkloric foundations of the dream motif in Qamchibek Kenja’s short story “Dream.” The dream is interpreted as a symbol of spiritual awareness, repentance, and inner awakening. The author combines elements of Uzbek folklore with the Qur’anic narrative of Surah Yusuf, creating a vivid example of folklore synthesis in modern Uzbek literature.

Keywords: dream motif, folklore synthesis, religious views, Qamchibek Kenja, short story “Dream”, Surah Yusuf, spiritual awareness.

Adabiyotning bosh vazifasi hayotni aks ettirish ekan, yozuvchi zamon bilan hamnafas holatda hayoti davomida o‘zi ko‘rgan, eshitgan, guvohi bo‘lgan

voqealarni aks ettiradi. Voqealarni esa turli diniy-mifologik teminlar, rivoyatlar, aforizmlar, maqol va matallar, iboralar, turli tasvir vositalaridan unumli foydalanilgan holda ifodalaydi. Qamchibek Kenja ham o‘zining zamonaviy hikoyalarni mana shunday folklor unsurlari bilan boyitgan. Dastlabki “Tush” hikoyasi ham tush motivi bilan bog‘liq bo‘lib, mehribonlik uyida (aslida qariyalar uyi deb ataladi, ammo yozuvchi mehribonlik uyi deb ataydi) yashovchi qariyaning behosiyat tush ko‘rishi bilan boshlanadi. Yakkayu yagona o‘g‘li Jakbarali bir oydan oshib ketgan bo‘lsada otasidan xabar olmayotgani uning jig‘ibiyronini chiqarayotgan bo‘lsada, ko‘rgan tushi sababli farzandidan xabar olgani o‘zi yo‘lga chiqishga majbur bo‘ladi. Otaxonning tushida ko‘zining oqu qorasi bo‘lgan o‘g‘li... tubsiz daraning narigi tomonida, shundoqqina jar yoqasida, qandaydir taradudda, bezovtalanib qo‘llarini siltagancha u yoqda tez-tez borib kelayotganmish...uning uringanroq qora choponini kiyib olgan nuridiydasi esa huddi eshitmayotganday, parvo qilmay xandaqning chuqurligini chamalayotganday, bo‘ynini cho‘zib, engashib pastga tikilarmish... Bizga ma‘lumki, o‘zbek xalqida va boshqa millat vakillarida ham tushga alohida e‘tibor qaratiladi. Ayniqsa, islom dinida, o‘zbek millati tushga bir bashorat sifatida qaraydi. Ko‘p payg‘ambarlar vahiyini tush orqali qabul qilib olishgan. Shu sababli din ta‘limotida tushlarga alohida e‘tibor qaratilib, ularning ta‘biri bilan maxsus munajjimlar shug‘ullangan. Alloh taolo O‘zining muqaddas kalomi bo‘lmish Qur‘oni karimda bandalarning baxt-saodatga erishishlari uchun zarur bo‘lgan barcha narsani bayon etgan. Jumladan, bizdan oldingi ummatlarning qissalari zikr qilingan suralarni nozil qilgan. Ana shunday suralardan biri “Yusuf” surasi bo‘lib, suraning boshidan oxirigacha Yusuf alayhissalom to‘g‘risida so‘z yuritiladi. Ushbu surada Yusuf alayhissalom hayotlarida muhim ahamiyat kasb etgan tushga alohida e‘tibor qaratiladi. “Yusuf” surasida voqealar boshlanishi va rivoji, asosan, uyquda ko‘rilgan tushlar bilan bog‘liqdir: Yusuf alayhissalom tushlarida o‘n bitta yulduz, quyosh va oyning o‘ziga sajda qilayotganini ko‘rganlarini bayon qilish bilan boshlanib, o‘sha tush o‘ngda haqiqatga aylanishi bilan tugaydi. Shuningdek, qissadagi burilish nuqtalari ham

tushga bog‘liq: Avval Yusuf alayhissalom bilan birga zindonga tashlangan ikki yigitning ko‘rgan tushlari, keyin esa Misr podshohining ko‘rgan tushi.

Alloh taoloning Yusuf alayhissalomga tush ta‘biri ilmini berganini Yusuf alayhissalomning o‘zlari ne‘mat deb hisoblaydilar. Yusuf alayhissalomning tushlarni to‘g‘ri ta‘bir qilishlari Payg‘ambarlik mo‘jizasi hisoblanadi.

Ha, anglaganingizdek, eng muhim mavzulardan biri hisoblanadigan tush va dinimizning unga bo‘lgan munosabati haqidagi ba‘zi ma‘lumotlarni e‘tiboringizga havola etamiz.

E‘tibor bersangiz, ba‘zilar tushni umuman tan olmaydi. Ba‘zilar esa hamma narsani tushga bog‘lab qo‘yadi. Islomda esa uning haqiqati o‘rganilib, shariat asosida ish yuritiladi va hukm chiqariladi.

Ulamolar tushni uch turga bo‘ladilar:

1. Allohdan bo‘lgan ilhomiy tushlar. Ularga ushbu suradagi tushlar misol bo‘ladi. Shuningdek, Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko‘rgan tushlari ham shu turdagi tushlardan hisoblanadi. Ma‘lumki, Payg‘ambarliklarining dastlabki olti oyida ko‘rgan tushlari xuddi tong yog‘dusidek aniqlik bilan voqelikda ham takrorlanib turgan. Yana solih insonlarning ko‘rgan tushlari ham ilhomiy tushlar sirasiga kiradi.

2. Bir inson hayotida bo‘lib o‘tgan narsalarni xotirlab, esga olib, so‘ng uxlagandan keyin o‘sha narsalarning tushga kirishi. Bu tushning e‘tibori yo‘q.

3. Shayton ta‘siri ostida ko‘riladigan alg‘ov-dalg‘ov tushlar. Buning ham hech qanday e‘tibori yo‘q.

Shunday ekan, har bir ko‘rgan tushni e‘tiborga olib, ta‘birini axtarishga targ‘ib qilish ham yo‘q.

Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi shariflarining birida: “Agar birortangiz o‘zi yaxshi ko‘rgan narsasini tushida ko‘rsa, boshqalarga aytsin. Yomon ko‘radigan narsasini tushida ko‘rsa, chap tomoniga (yelkasiga) uch marta tuflasini hamda boshqa tomonga yonboshlab olsin. Allohdan uning yomonligidan saqlashini so‘rasin. Birovga bu tushni aytmasin. Shunda bu tush unga zarar qilmaydi”, – deganlar.

Qur’onda zikr qilinganidek, tushlarni ta’bir qilish joiz. Lekin tushni har qanday inson ta’bir qilaverishi mumkin emas. Ta’bir qilish uchun Qur’oni karim va Sunnati Nabaviyning ta’limini olgan bo’lishi hamda shular asosida ta’bir qilishi shart bo’ladi. Tobe’inlarning orasida tushlarni oyat va hadislar asosida ta’bir qiluvchi mashhur kishilar bo’lganlar. Ibn Siyrin rahmatullohi alayh bu borada ularning peshvosi hisoblanadi. Yana bir islom olamida mashhur tushlardan biri Muhammad sallallahu alayhi vasallamning 1-ayoli Hadicha onamiz ham Muhammadga (s.a.v) turmushga chiqishdan oldin, qo’yniga quyosh singiyotganini ko’radi, shu tushidan keyin payg’ambarning ayoli bo’ladi. Shunday tarixiy ma’lumotlar bizni tushlarga diqqatli bo’lishga undagan. Mazkur hikoyada bo’lib o’tadigan voqea bevosita tush bilan bog’liq. Xalq og’zaki ijodining ertak va doston janrlarida tush motivi juda ko’p uchraydi hamda asarning o’zagini tashkil etadi, tush qahramonlarni xavf-xatardan ogohlantiradi, safarga chiqishiga sababchi bo’ladi, taqdiriga bitilgan baxtli-baxtsiz kunlaridan nishona beradi. “Rustamzod va Sherzod”, “Musofirbek”, “G’ulombachcha”, “Sirli tush”, Xon bilan kambag’al”, “Bulbuligo’yo”, “Davlatmirza”, “Malikai Husnobod” kabi ertaklar, “Alpomish”, “Ravshan”, “Rustamxon” singari xalq dostonlarida tush syujetga daxldor bo’lib, u asar voqealarining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Adabiyotshunos J.Eshonqul “ommaviy nashr etilgan 160 ertakdan 19 tasida, 60 ta dostonning 16 tasida bevosita tush motivi mavjud”ligini qayd etib, ertak va dostonlarda tush motivining kelishi xususiy hodisa bo’lmay, an’anaviy ko’rinish olganligini ta’kidlaydi. Tushning boshqa motivlar bilan bog’liqlik darajasini aniqlagan olim ertak tarkibidagi tushlarning, asosan, sinov, safar, uylanish, qisman homiy, xatar, o’lim motivi bilan bog’liq kelishini ko’rsatishini qayd qiladi.

Tushlar kelajak haqidagi ma’lumotlarni to’g’ridan to’g’ri emas, maxsus simvolik detallar orqali kelajak xabarini beradi. Masalan kishi tushida tog’ga tepalikka chiqib ketayotgan bo’lsa yaqin kelajakda uni o’zi xohlagan marraga yetishishidan darak beradi. Ammo hikoyamiz qahramoni ko’rganday jarlik ko’rsa qanday oqibatlarga olib keladi. Qariya ham aslida umuman tush ta’biridan xabari bo’lmasada, farzandini jarlikka qarab ketayotgani, unga qarab ketayotgani

yaxshilikka olib kelmasligini, ayni paytdagi farzandining holatidan havotirlana boshlaydi. Xabar olmayotganidan gina qilayotgan bo‘lsada, havotiri sabab o‘z uyi tomon yo‘lga tushadi. Yol-yo‘lakay hayolan farzandini koyiydi., undan op‘kalanadi. Ammo darvozasi tomon yetib borgach o‘g‘li va kelinini bir-biri bilan xursand holatda gaplashib turganini eshitib bekor havotir bo‘lanini tushunib yetadida ko‘ngli hotirjam bo‘lib, uyga ham kirmasdan ortiga qaytadi. Ho‘sh, qariya nima sababdan farzandini bunday yomon holatda ko‘rdi. Bu tuəsh motivini kiritish orqali yozuvchi nima demoqchi. Yozuvchi xulosani o‘zi bermaydida, o‘quvchini fikrlashga chaqiradi. Ota-onani qariganda mehr ko‘rsatmaslik, unga beye‘tibor bo‘lishi alal-oqibat yaxshilikka olib kelmasligini, ya‘ni gunohlar oqibati jarlik, do‘zah ekanligini o‘quvchiga shu tush motivi orqali bermoqchi, nazarimda. Hali ham Jakbaralida imkoniyat bor. U xali jarlikka tushib ketgani yo‘q. Chunki uning otasi tirik. Otasi tiriklik chog‘ida otasidan duo olishga, qilgan ishiga tavba qilishga xali imkoniyati borligini jarlikka qarab turganidan bilishimiz mumkin.

Qamchibek Kenjaning “Tush” hikoyasida xalq og‘zaki ijodi, diniy-mifologik qarashlar va zamonaviy inson ruhiyati o‘zaro uyg‘unlashgan. Asarda tush motivi oddiy orzular tasviri emas, balki inson hayotidagi ma‘naviy ogohlantirish, qalb uyg‘onishi ramzi sifatida qo‘llangan. Tush orqali yozuvchi insonning o‘z ota-onasiga, o‘tgan umriga, qilgan amallariga nisbatan mas‘uliyatini eslatadi.

Hikoya qahramonining tushida o‘g‘lining jarlikka qarab ketayotgani — beparvolik, mehirsizlik, ota roziligini unutish kabi illatlarning oqibatini ramziy tarzda ko‘rsatadi. Shu bilan birga, otaning tirikligi, o‘g‘ilning hali jarlikka tushmaganligi orqali yozuvchi inson uchun tavba, o‘zgarish va najot eshigi ochiqligini eslatadi.

Adibning asarida xalq dostonlari va Qur‘oni Karimdagi “Yusuf” surasiga murojaat etilishi tush motivining an‘anaviy ildizlari bilan bog‘lanishini ko‘rsatadi. Demak, “Tush” hikoyasi orqali yozuvchi nafaqat insoniy mehr va vijdon masalasini yoritgan, balki xalqona tafakkur bilan diniy tafakkurni uyg‘unlashtirib, zamonaviy o‘zbek hikoyachiligida folklor sintezining yorqin namunasini yaratgan.